

AVALIAÇÃO DA FERTILIDADE DO SOLO PARA IMPLANTAÇÃO DE CAPINEIRA EM BOVINOCULTURA LEITEIRA VISANDO A SUPLEMENTAÇÃO EM PERÍODO DE ESTIAGEM, JAPERI, RIO DE JANEIRO

Ciências Agrárias, Edição 120 MAR/23 / 19/03/2023

EVALUATION OF SOIL FERTILITY FOR IMPLEMENTATION OF WEED IN DAIRY
CATTLE FARMING AIMING SUPPLEMENTATION IN DRY PERIOD, JAPERI, RIO DE
JANEIRO

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7753930

Felipe Muniz da Cunha¹

Caroline Baena Fernandes²

Marcela Santos de Marins³

Paula Fernanda Chaves Soares⁴

Dala Kezen Vieira Hardman Leite⁵

Joice Aparecida Rezende Vilela⁶

RESUMO

A produção de forragem e sementes de plantas forrageiras varia de acordo com as condições de manejo, altura de corte e características edafoclimáticas, portanto, é extremamente dependente das particularidades do local de cultivo. Neste contexto, para impulsionar a produção animal (bovinocultura leiteira) torna-se imprescindível avaliar em monitorar cultivares com aspectos agronômicos importantes, como alto valor nutricional, boa produção de

forragem, resistência a pragas e doenças, tolerância a estresses abióticos, visando atender as necessidades nutricionais dos animais no período seco, de forma a contribuir para a sustentabilidade na agricultura local. O estudo foi realizado em uma pequena propriedade leiteira no município de Japeri, Rio de Janeiro, com o objetivo de avaliar a fertilidade do solo para implantação de capineira em bovinocultura leiteira visando a suplementação em período de estiagem, Japeri, rio de janeiro

Palavras-chave: Produção animal. Forragem. BRS Capiáçu.

ABSTRACT

The production of forage and seeds of forage plants varies according to management conditions, cutting height and edaphoclimatic characteristics, therefore, it is extremely dependent on the particularities of the place of cultivation. In this context, to boost animal production (dairy cattle), it is essential to evaluate and monitor cultivars with important agronomic aspects, such as high nutritional value, good forage production, resistance to pests and diseases, tolerance to abiotic stresses, in order to meet the needs of animal nutrition in the dry season, in order to contribute to the sustainability of local agriculture. The study was carried out in a small dairy farm in the municipality of Japeri, Rio de Janeiro, with the objective of evaluating the fertility of the soil for the implantation of weeds in dairy cattle, aiming at supplementation in the dry season, japeri, rio de janeiro

Keywords: Animal production. Forage. BRS Capiáçu.

1 INTRODUÇÃO

A Agricultura é uma atividade econômica totalmente dependente de fatores edafo-climáticos, tais como temperatura, pluviosidade, fertilidade e umidade do solo e radiação solar. Os principais efeitos das alterações desses fatores sobre a agricultura certamente incidem na produtividade e no manejo das culturas, como irrigação, controle de pragas e doenças, entre outros, bem como nos sistemas sociais e econômicos (Lima, 2002).

Os zoneamentos agroclimáticos podem ser utilizados para avaliar o risco climático da pecuária frente aos cenários de alterações no clima, fornecendo informações sobre o potencial da atividade em uma região, bem como os possíveis efeitos sobre as áreas de produção de forragens, o consumo alimentar e a produção dos animais (Silva et al., 2009; Silva et al., 2010).

A região da Baixada Fluminense, em especial o Município de Japeri, apresenta potencial para o desenvolvimento da atividade pecuária, cuja exploração é baseada principalmente no pasto nativo ou cultivado. No entanto, verifica-se a ocorrência de distribuição errática quanto a disponibilidade de forragem aos rebanhos, com maior oferta no período chuvoso e com redução acentuada no período seco, quando a produção e qualidade nutricional da forragem disponível decresce a níveis críticos, refletindo negativamente nos índices zootécnicos dos rebanhos (Cavalcante, 2015).

MONÇÃO et al. (2019) e SANTANA et al. (2019) destacam a existência de índices zootécnicos baixos em bovinocultura em função do déficit nutricional em decorrência de períodos de estiagem, provocando variações na produção e qualidade da forragem ao longo do ano.

Alguns produtores já percebera esse problema e estão tomando medidas, como por exemplo, de irrigar as pastagens e que o requisito dessa medida é ter água disponível para a pastagem com finalidade de produzir biomassa suficiente para alimentar o gado (Alencar, 2009).

Entender as correlações entre as características produtivas e nutricionais da forragem é fundamental para a longevidade e efetividade de uso da capineira, bem como, a maximização do desempenho animal (Leal et al., 2020), sendo a implementação de capineira é de grande importância. Nesse contexto, o trabalho teve como objetivo a avaliação da fertilidade do solo para implantação de capineira em bovinocultura leiteira visando a suplementação em período de estiagem, Japeri, Rio de Janeiro.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Em decorrência das Mudanças Climáticas Globais, o Brasil está mais susceptível a períodos de seca prolongada e estiagem, sendo esses eventos mais frequentes e tendo consequências diretas para a produção animal. Considerando que o aumento das temperaturas médias esperado para as próximas décadas, de no mínimo 2o C, essa variação pode ter um impacto muito grande frente a pecuária.

Vários estudos sugerem que entre os efeitos das mudanças climáticas ocorrerá: drástica redução da qualidade da pastagem e alterações fisiológicas adaptativas com diminuição no teor de proteínas e aumento no teor de fibras, portanto, tornando a digestão mais demorada e o alimento menos nutritivo.

No período de estiagem, que compreende os meses de junho a setembro, a baixa disponibilidade de forragem no pasto prejudica o desempenho de bovinos, resultando em perda de peso, declínio acentuado da produção de leite, diminuição da fertilidade e enfraquecimento geral do rebanho. Neste contexto, manter a nutrição adequada dos animais passa a ser o divisor de águas entre manutenção da vida, ou simplesmente a perda deste animais por inanição. Dessa forma, o solo com fertilidade adequada fornece os elementos essenciais para a planta, que por sua vez, fornece ao animal, sendo primordial na manutenção do rebanho.

O trabalho pretende avaliar a fertilidade do solo para implementação de uma capineira como alternativa a alimentação nos animais no período de estiagem, assim como disseminar o uso desta prática. A região da Baixada Fluminense foi escolhida, em especial, devido a cultura de não investimento e perda recente de muitos animais por falta de manejo alimentar adequado (estiagem de 2020).

3 METODOLOGIA

O estudo foi realizado em uma propriedade rural no município de Japeri, Rio de Janeiro, Sítio São Francisco, (Figura 1). O proprietário possui gado de leite e comercializa ainda algumas culturas sazonais para complemento de renda.

Figura 1. Localização da área de estudo, Propriedade Sítio São Francisco, Estrada Rio D'Ouro, 5555, Rio D'ouro, Japeri, Rio de Janeiro.

Levantamento dos dados climáticos

Os dados climáticos foram levantados de séries históricas locais (órgão oficial), foi utilizado a Estação Meteorológica Ecologia – Seropédica, onde foi verificado índice pluviométrico, distribuição anual de chuvas, temperatura (média, máxima e mínima).

Coleta e análise da fertilidade do solos

Foi realizada uma coleta de solo para análise de fertilidade, para identificar a necessidade de correção da acidez e de adubação em função da cultura implantada. A coleta seguiu as normas do Manual de calagem e adubação do Estado do Rio de Janeiro (Freire, et al., 2013), como número de amostras simples para composição de amostra composta, profundidade indicada em função da cultura e caminhamento na área. A análise de fertilidade foi realizada no Laboratório de Solos, FACET, Bloco M, de acordo com o Manual de Análise de Solos (Santos, et al. 2013).

Monitoramento dos Índices Agronômicos

O monitoramento dos índices agrônômicos foi realizado através de uma coleta 90 dias após o plantio, onde foram acompanhados e medidos em função do desenvolvimento da cultura ao longo do tempo. Foi observado o plantio das estacas, massa seca e altura das plantas.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A área utilizada para implantação da capineira foi selecionada em função da observação de algumas características, tais como: proximidades do local de fornecimento aos animais (estabulo, curral, etc.), proximidade a vias para facilitar o transporte e as operações de manutenção, diminuindo os custos e solos bem drenados e profundos. A princípio a área de implantação foi de aproximadamente 2,3 há, porém existe a possibilidade de aumento (Figura 2).

Figura 2. Localização da área de estudo, Propriedade Sítio São Francisco, Estrada Rio D'Ouro, 5555, Rio D'ouro, Japeri, Rio de Janeiro.

O município de Japeri está situado a 32m acima do nível do mar. Possui clima tropical, Am de acordo com a classificação de Köppen, apresentando verão quente chuvoso e inverno ameno seco, com temperatura média de 22.1 °C e precipitação anual média de 1626 mm, na maioria dos meses do ano existe uma pluviosidade significativa, com curta época seca, Figura 3.

O mês de Agosto é o mês mais seco com precipitação média de 39 mm, enquanto que o mês de Janeiro é o mês de maior precipitação apresentando uma média de 271 mm, Figura 5. Essa variação sazonal interfere diretamente na produção de massa verde em áreas não irrigadas, fazendo com que o produtor que não possua banco de alimentos tenha dificuldade de manutenção dos animais, podendo perdê-los por inanição.

Figura 3. Distribuição média mensal de precipitação e temperatura.

Considerando as variações sazonais de precipitação, as condições climáticas interferem diretamente na quantidade e qualidade da produção de forragem, resultando em déficit de alimento para os animais na época seca, o que é chamado de estacionalidade da produção de forragem, justificando a necessidade da capineira.

O solo foi classificado como Planossolo Háptico distrófico típico de acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação de Solo (Santos et al, 2013), apresenta textura

leve, densa, argilosa, de permeabilidade lenta, este tipo de solo é constituído por material mineral com horizonte A ou E seguido de horizonte B plânico. Antes da implantação da capineira a área possuía pasto de braquiária sem manejo, com presença de plantas invasora e sem correção de solo. Como histórico, a área em questão era de agricultura, com plantio de jiló, berinjela e pimentão, aproximadamente a 10 anos, sendo a interferência de adubação e calagem praticamente nula.

A coleta do material do solo foi realizada de acordo com Freire et al. (2013), com abertura de uma trincheira e algumas mini trincheira, com divisão de 0-20cm e 20 – 40 cm de profundidade (Figura 4) para a coleta de fertilidade (20 amostras simples) e de delimitação da área. Essa profundidade foi utilizada em função do objetivo pretendido.

Figura 4. Coleta de solo em mini trincheira.

Na sequência foi realizada a análise dos teores de nutrientes do solo, de acordo com a tabela 1.

Tabela 1: Análise dos teores de nutrientes de um Planossolo Háplico

Parâmetros	Unidade	Teor
pH em H ₂ O	–	4,9

Carbono Orgânico 1/	dag.kg-1	1,5
Nitrogênio (N)2/	cmolc/dm ³	0,8
Fósforo (P ₂ O ₅) 3/	mg/dm ³	5,36
Potássio (K ₂ O)3/	cmolc/dm ³	0,51
Cálcio (Ca)3/	cmolc/dm ³	4,16
Magnésio (Mg)3/	cmolc/dm ³	1,43
Sódio (Na)3/	cmolc/dm ³	0,14

Metodologia preconizada pelo Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA, 2017)1/ oxidação com bicromato de potássio; 2/ digestão sulfúrica; 3/ digestão nito-perclórica; 4/ digestão seca

*limites máximos de contaminantes admitidos em fertilizantes orgânicos. MAPA – Portaria número 402, de 22 de julho de 2010.

Segundo EUCLIDES (1995), o valor nutritivo de uma espécie forrageira é influenciado pela fertilidade do solo, condições climáticas, idade fisiológica e manejo a que está submetida. Dessa forma, o conhecimento dos teores de nutrientes do solo está diretamente ligado a produtividade.

O Manual de Calagem e Adubação do Estado do Rio de Janeiro, traz uma subitem sobre forragem, visto a grande importância da mesma. O cultivo de gramíneas perenes, exclusivas ou consorciadas com leguminosas (capineiras), destinam-se principalmente à suplementação da dieta dos animais herbívoros que utilizam a pastagem como base de sua alimentação, durante o período seco, quando a forragem é escassa (Santos, et al 2013).

Normalmente o cultivo da capineira é feito de forma exclusiva (somente gramíneas), em virtude das dificuldades de estabelecimento do consórcio das leguminosas com gramíneas de alto potencial de produção. Sendo em geral, na maior parte dos casos, cultivadas por meio da utilização intensa de adubação química e/ou orgânica.

De acordo com Santos, et al (2013) a adubação de formação utiliza o fósforo, que deve ser aplicado todo no plantio, enquanto a dose de potássio deve ser fracionada para aplicação a lanço, em cobertura, junto com o nitrogênio, distribuindo 1/3 das recomendações de N e K₂O aos 20 dias e 2/3 aos 40 dias após plantio. A partir do primeiro corte ou pastejo, são realizadas as adubações de manutenção.

Outra opção para adubação de formação é a aplicação da dose total de fósforo de duas formas: a) Usar 70% do total na forma de fosfato natural (de baixa solubilidade), distribuído a lanço, 60 dias antes do plantio, seguido de aração e gradagem (Santos et al, 2013).

Por ocasião do plantio, conforme a tabela 1, fazer a calagem e aplicar o restante da dose total (30%) na forma de fonte solúvel, no fundo do sulco. b) Fazer a calagem na época normal, pelo menos 60 dias antes do plantio, usar somente fonte solúvel de fósforo e na dosagem total recomendada, distribuída no sulco de plantio. c) A adubação de manutenção com fósforo (em cobertura) também pode ser realizada em uma só aplicação, durante a primavera (de setembro a novembro), após a ocorrência das primeiras chuvas.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Houve necessidade de calagem e adubação de formação. E a partir do primeiro corte (90 dias), foram realizadas a adubações de manutenção com recomendação 1400 Kg/ha/ano de NPK com aplicação fracionada após cada corte.

REFERÊNCIAS

ALENCAR, C. A. B. de et al. **Irrigação de pastagem: atualidade e recomendações para uso e manejo**. R. Bras. Zootec. [online]. 2009, vol.38, n.spe [cited 2020-11-17], pp.98-108.

CAVALCANTE, A. C. R. **Orçamento forrageiro anual: orientações para o planejamento do uso dos recursos forrageiros disponíveis na propriedade rural.** Sobral: Embrapa Caprinos e Ovinos, 2015.

EUCLIDES, V. P. B. **Valor alimentício de espécies forrageiras do gênero Panicum.** In: SIMPÓSIO SOBRE MANEJO DE PASTAGENS, 12., 1995, Piracicaba. Anais... Piracicaba: FEALQ, 1995. p. 245-273.

Freire, L. R., [et al.]. **Manual de calagem e adubação do Estado do Rio de Janeiro** / editor– Brasília, DF : Embrapa ; Seropédica, RJ : Editora Universidade Rural, 2013.

Leal, D. B.; MONÇAO, F. P.; Junior, V. R. R.; Carvalho, C da C. S.; ALENCAR, A. M. S.; MOURA, M. M. de A. **Correlações entre as características produtivas e nutricionais do capim. – BRS capiaçu manejado na região semiárida,** Braz. J. of Develop., Curitiba, v. 6, n.4, p.18951-18960, apr.2020. ISSN 2525-8761

Lima, M. A. de; **AGROPECUÁRIA BRASILEIRA E AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS GLOBAIS: CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA, OPORTUNIDADES E DESAFIOS.** Cadernos de Ciência & Tecnologia, Brasília, v.19, n. 3, p.451-472, set./dez. 2002

MONÇÃO, F.P.; COSTA, M.A.M.S.; RIGUEIRA, J.P.S.; MOURA, M.M.A.; ROCHA JÚNIOR, V.R.; MESQUITA, V.G.; LEAL, D.B.; MARANHÃO, C.M.A.; ALBUQUERQUE, C.J.B.; CHAMONE, J.M.A. 2019a. **Yield and nutritional value of BRS Capiaçu grass at different regrowth ages.** Semina Ciências Agrárias, v.41, p.745-755, 2019a.

SANTANA, P.F.; ROCHA JÚNIOR, V.R.; RUAS, J.R.M.; MONÇÃO, F.P.; BORGES, L.A.; RIGUEIRA, J.P.S.; RAMOS, J.C.P.; GOMES, V.M. **Feed restriction of F1 Holstein × Zebu cows in the final third of lactation modifies intake, nutrient digestibility, feeding behavior, and performance.** Revista Brasileira de Zootecnia, v.48, p.1-10, 2019.

Silva, T. G. F. da; Moura, M. S. B. de; Sá, I. I. S.; Zolnier, S.; Souza, L. S. B. (2010). **Cenários de mudanças climáticas B1 e A1F1 e seus impactos na produção**

leiteira em estados nordestinos. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental. v. 14, n. 8, p. 863-870. Silva, T. G. F. da; Moura, M. S. B. de; Sá, I. I. S.; Zolnier, S.; Turco, S. H. N.; Justino, F. B.; Carmo, J. F. A. do; Souza, L. S. B. (2009).

Impactos das mudanças climáticas na produção leiteira do estado de Pernambuco: análise para os cenários B2 e A2 do IPCC. Revista Brasileira de Meteorologia. v. 24, n. 4, p. 489-501.

¹ Universidade Iguaçu, Discente de Medicina Veterinária,

² Universidade Iguaçu, Discente de Medicina Veterinária,

³ Universidade Iguaçu, Discente de Medicina Veterinária,

⁴ Universidade Iguaçu, Discente de Medicina Veterinária,

E-mail: pfernanda07@gmail.com

⁵ Universidade Iguaçu, Discente de Medicina Veterinária,

⁶ Universidade Iguaçu, Discente de Medicina Veterinária,

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil